

BEŞ YAŞ ÇOCUK RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL ÇİZİM BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onay Budak¹

<https://orcid.org/0000-0001-7116-7287>

Öz

Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, resmin önemi büyüktür. Resimler aynı zamanda çocukların gelişimlerinin genel birer göstergeleridir. Bu araştırma ile özel ve devlet okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş çocuklarının serbest resim çalışmalarının gelişimsel çizim becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Konya ilinin Selçuklu ilçesinde yer alan iki devlet ve iki özel okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaşındaki 60 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Uygulama süresince her çocuktan zaman kısıtlaması yapılmaksızın istedikleri resmi yapmaları istenmiş olup; çocukların boyaları ve resim kağıdını istedikleri gibi kullanabilecekleri belirtilmiştir. Uygulama 2017-2018 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiştir. Örnekleme alınan çocukların serbest resim çalışmaları çocuk resmindeki beş evreye (*Karalama dönemi, şema dönemi, şematik dönem, gerçekçilik dönemi, görünürde doğalcılık dönemi*) göre tek tek incelenmiş olup, çocukların resimlerdeki gelişim evrelerinde görülen özelliklerine göre her bir özelliğe 1 puan verilmiştir. Veri analizinde her bir çocuğun çizdiği resimler toplam puanları üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara ait resimlerin analizi için betimleyici tanımlamalar ve iki grup arasında gelişimsel çizim becerileri açısından farklılık olup olmadığının saptanabilmesi amacıyla, “Mann-Whitney U Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, özel okula devam eden çocukların gelişimsel çizim becerilerinden daha yüksek puan aldıkları ve daha çeşitli kategorilerde resim çizdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Resim, Gelişimsel çizimler

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, onay.budak@alanya.edu.tr

ANALYSIS OF FIVE-YEAR-OLD CHILDREN'S PICTURES IN TERMS OF DEVELOPMENTAL DRAWING SKILLS

Abstract

Drawing plays a significant role in enabling children to reflect themselves and express their emotions and thoughts about events. Furthermore, drawings serve as general indicators of children's developmental progress. This study aims to examine the free drawing activities of five-year-old children attending public and private preschool institutions in terms of their developmental drawing skills. The study group consists of 60 five-year-old children attending two public and two private preschool institutions located in the Selçuklu district of Konya, Türkiye. A descriptive survey model was employed in the research. During the application process, each child was asked to create a drawing of their choice without any time constraints. It was emphasized that the children could freely use paints and drawing paper as they wished. The implementation was carried out during the 2017–2018 academic year. The free drawings of the sampled children were individually analyzed based on the five developmental stages of children's drawings (scribbling stage, schema stage, schematic stage, realism stage, and apparent naturalism stage). Each characteristic observed in the drawings, corresponding to the developmental stages, was assigned one point. In the data analysis, the total scores of the drawings produced by each child were taken into consideration. For the analysis of the children's drawings, descriptive classifications were used. Additionally, to determine whether there were significant differences in developmental drawing skills between the two groups (public and private preschools), the Mann–Whitney U Test was conducted. According to the results of the study, it was seen that children who attended private schools scored higher in developmental drawing skills and drew pictures in more diverse categories.

112

Key Words: Early childhood education, picture, developmental pictures

GİRİŞ

Çocuklar kendilerini farklı şekillerde ifade ederler. Kendilerini ifade etme yollarından biri de resim çizmektir. Çocukların çizdikleri resimler onların iç dünyalarını, duygularını ve düşüncelerini anlamamızı sağlar. Çocukların iç dünyasını anladığımız resimler, bize onların sosyal ilişkilerindeki korkularını, endişelerini ve problemlerini yansıtır. Çocukları sanatsal ifadeleri aracılığıyla anlama süreci, yalnızca sözcüklerle mümkün olmayacak iletişim kapılarını aralamaktadır (Hickey-Moody vd., 2021). Dolayısıyla, çocukların çizimlerini analiz etmek, yalnızca sanatsal bir ifade aracı olarak değil, aynı zamanda bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine dair kritik ipuçları sağlayan bir pencere olarak önem taşır.

Çocuklar insan figürleri, hayvanlar, evler, taşıtlar ve benzeri nesnelere çizerler. Çizimlerinde fantastik bir dünya ya da var olmayan varlıkları tasvir etme isteğine dair çok

az iz görülür. Bu tür figüratif gerçekçilik, bilişsel açıdan yalnızca insanlara özgüdür, bu yüzden de çocuklarda sanatsal ifadenin incelenmesi çocuk gelişimi araştırmalarında kritik bir önem taşımaktadır (Harris, 2021). Örneğin, bol miktarda çizim fırsatı sunulmuş olan şempanzeler ve diğer primatlar yalnızca karalama yapmakta veya anahat izlemektedir (Saito, Hayashi, Takeshita & Matsuzawa, 2014).

Çocuklar sürekli gelişen bir yapıya sahiptir; sanat ise onların düşüncelerini dışa vurdukları bir 'dil' işlevi görür. Çocuklar dünyayı kendi algıları doğrultusunda yorumlar ve bunu özgün yollarla ifade etmeye çalışırlar. Bu süreçte yaratıcı eylemler için dışarıdan bir uyarana ihtiyaç duymadan, içlerinde var olan yaratıcı potansiyeli serbestçe kullanabilirler (Yavuzer, 2012).

Paktuna Keskin (2003), çocukların gelişimlerinin tek yönlü olmadığını, çizme yeteneklerinin gelişmesini etkileyen duysal, motor, bilişsel ve psikososyal yönlerinin etkili olduğunu savunmaktadır. Çocuklarda motor eylemlerin yavaş ve ardışık şekilde gerçekleştiğini, buna karşılık temsili ve sembolik düşüncenin geçmiş, şimdi ve gelecek olayları kapsadığı için daha hızlı ortaya çıkabildiğini belirtmek önemlidir. Dolayısıyla, sensomotor zeka somut ve anlık eylemlere yönelirken, sembolik düşünce nesnelerin sağladığı bilgi, eylemler, sonuçlar ve bunların genellemelerine odaklanır (Flavell, 2019; Akt. Bonilla-Sánchez vd., 2022). Bir çocuğun resimsel becerilerinde ilerleme kaydedebilmesi için, giderek daha karmaşık ve ince detaylara sahip grafik işaretler veya görsel eşdeğerler oluşturabilmesi gerekir. Örneğin, bir ağız çiziminde çocuğun basit bir çizgi veya daireden, giderek daha gerçekçi ve özgül detaylara (örneğin dudaklar, dişler ve farklı duyguları ifade edebilen eğriler) geçiş yapabilmemesi beklenir. Bunu başarabilmek için ise giderek daha gelişmiş grafik-motor becerilerine ihtiyaç duyar (Cannoni, Pinto & Bombi; 2021).

Resim yaparken çocukların kullanmış olduğu renkler, çizgiler, objeler ve şekiller, onların ruh halini daha iyi anlamamızı sağlar. Çocuğun çizmiş olduğu resim yetişkinle arasında iletişim kurmasına yardımcı olur. Çocuğun zevk alarak yapmış olduğu resimler, oyun oynamak gibi, gibi dikkatlerini canlı tutmalarını sağlar. Yapmış olduğu resim çocuğun dış dünyadan aldıklarını kâğıda aktarma şeklidir (Yavuzer, 2016).

Resim çalışmaları çocuklarda okul öncesi dönemde kendiliğinden ortaya çıkmakta olup, çocukların motor kabiliyetlerinin gelişimi ile de yakından ilişkilidir. Bu ilişki yazma

becerilerini başlangıcı olarak görülmektedir (Einarsdottir, Dockett ve Perry; 2009). Çocuklar resim yaparken, sadece o anda çizdikleri şeye odaklanırlar. Çizdikleri eşyaların, canlılarla, yerlerle ya da olaylarla bağlantısını kuramazlar. Bu durumu Arnheim, ‘yerel çözüm’ (*local solution*); Piaget ise ‘bütünden uzaklaşma’ ya da ‘parçaya yoğunlaşma’ olarak tanımlamaktadır. Yani çocuk bir attan daha büyük bir kelebek, bir evden daha büyük bir insan çizebilir (Kırıışođlu, 1991; Akt. Artut, 2007).

Çocukların ilk zamanlar amaçsız olan karalamaları büyüme sürecinde yavaş yavaş gelişir. Çizilen resimlerdeki şekiller, objeler ve tüm ayrıntılar çocuğun yaşına ve gelişimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Çocukların yaşları ilerledikçe çizmiş oldukları resimlerde ayrıntılar artar ve yapmış oldukları nesnelere somutlaşır (Kındap, 2005). Resimler genel olarak belli özellikler sergilese de çeşitli nedenlerle değişkenlik gösterebilir. Çocukların dünyasında resim her zaman farklı bir yerdedir; çocuklar oyun oynamak için, duygularını korkularını heyecanlarını ümitlerini ifade etmek için, iletişim kurabilmek ve dış dünyayı tanımak için resim yapmayı tercih ederler (Avcı, 2000).

Çocuk resimleriyle ilgili literatürdeki en eski çalışmalardan biri, 1885 yılında İngiliz sanat öğretmeni ve sanat eğitimi öncüsü Ebenezer Cooke (1837-1913) tarafından yayımlanmıştır. Cooke, makalesinde çocukların resimsel gelişim sürecini birbirini takip eden evreler şeklinde tanımlamış ve bu süreci gözlemlerine dayandırmıştır (Akt. Batı, 2012). Ayrıca, sanat eğitiminin çocukların ilgi alanları ve bilişsel yapılarıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Akt. Avcı, 2000). 1926 yılında ise Amerikalı Profesör Florence L. Goodenough, çocuk resimlerinde sanatsal ifadenin belirli bir gelişim sırası izlediğini ortaya koymuş; bu doğrultuda zekâyı değerlendirmek amacıyla yaşa dayalı normlar geliştirmeye başlamıştır (Malchiodi, 2013).

Piaget ise resmi, sembolik oyunlar ve zihinsel imgeler bağlamında ele almıştır. Ona göre çocuklar çizimleri aracılığıyla çevrelerini zihinsel olarak temsil eder; yani resim, çocuğun zihnindeki imgelerin dışı vurumudur. Piaget, erken çocukluk dönemindeki karalamaları oyun temelli etkinlikler olarak değerlendirmiş ve bu tür çizimleri çocuğun özümseme sürecinin bir parçası olarak görmüştür. Resmin terapötik amaçla kullanılabileceği fikri de bu bağlamda Piaget’in özümseme kavramı ile paralellik göstermektedir. Çocuklar, çizimlerini kimi zaman yaşadıkları önemli olayları tekrar canlandırmak için kullanarak

bu eyleme işlevsel bir boyut da kazandırır. Piaget (1969) aynı zamanda, çocuk resimlerini dış dünyayı temsil etmeye yönelik bir çaba olarak da değerlendirmiştir.

Capurso ve arkadaşları (2022), İtalya’da 7-13 yaş aralığındaki çocuk ve ergen öncesi katılımcılardan (n = 900) karantina döneminde yaşamlarından bir anı çizmeleri istenmiştir. Çalışmaya katılan okul öncesi çocuklar arasında tespit edilen yüksek orandaki kendini ifade edememe durumu, zorunlu yalnızlık, fiziksel temas eksikliği karantina sürecinde yaşanan zorlukları işaret etmektedir. Araştırmaya katılan çocukların çoğu, kendilerini renkli ve tam vücut figürlerle temsil etmişlerdir; ancak daha büyük yaştaki öğrencilerin çizimlerinin neredeyse yarısında benlik figürü ya hiç yer almamış ya da yüzü görünmeyen şekilde temsil edilmiştir. Çocukların kendilerini çizim yoluyla ifade etmeleri sayesinde yapılabilemiş olan bu çalışma, aynı zamanda çocukların çizdikleri resimlerin incelenmesinin akademik ve sosyal önemini de vurgular niteliktedir.

20. yüzyılın başlarında bir grup araştırmacı çocukların kendiliğinden çizdikleri resimleri toplayarak, bunları tanımlamaya ve sınıflandırmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarla çizimin bazı temel kullanımlarını belirlemişlerdir. Resim çizmek, çocuklarda fikirlerin üretilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur, fikirleri, gözlemleri ve ilişkileri netleştirir; kavramları temsil ve analiz eder, anlayışı geliştirir ve ayrıca başkalarıyla iletişim kurma yollarından birisidir. Bu bakış açısı çizimin çocukların yaşamlarının erken evrelerinde iletişimlerini geliştirmede neden yararlı olduğunu açıklamaktadır. Çocuk çizimleri tanımları genel olarak bilişsel, duygusal ve dil gelişimi alanlarını içermektedir. Bilişsel açıdan, çocuklara dünyalarını düşünme, bilme ve keşfetme konusunda yol gösteren bir eylem; duygusal açıdan çocukların duygularını ifade etmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan bir aracı ve dilsel olarak da çocuklara görsel dillerini geliştirmeleri için fırsatlar sunan bir araç olarak açıklanmıştır (Edwards, 2016). MacDonald (2009), yapmış olduğu araştırmada çocukların çizimlerinin hayal gücü ile yaşanmışlık arasında köprü görevi gördüğünü; çocukların geçmiş yaşantılarının çizimlerine yansiyebileceğini belirtmiştir. Bu düşünceden yola çıkılarak çocuğun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlarının yapmış oldukları resimlere yansımaları da incelenmiştir. Kerschensteiner, 1905 yılında çocuk resimleri üzerinde yürüttüğü çalışmada, çocuk resimlerini yaşa göre üç temel kategoride sınıflandırmıştır. Bu kategoriler; şematik temsiller, görsel (gözleme dayalı) çizimler ve üç boyutlu mekân algısını içeren resimlerdir (Yavuzer, 2016). Bunun yanı sıra, Klepsch ve Logie (1982),

Çocuklar Çizer ve Anlatır (*Children Draw and Tell*) adlı eserlerinde çocukların çizimlerinde görülen hatları psikolojik açıdan üç farklı yönden değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirme ölçütleri; çizimin boyutu, abartılmış çizgilerin varlığı ve bazı çizgilerin eksik bırakılması yönündedir.

Yavuzer (2012) ise çocuk çizimlerinin gelişimini beş ana evrede açıklamaktadır. Bu evreler:

1. *Karalama dönemi*: Çocuğun ilk kez çizgiyle tanıştığı aşamadır. Genellikle iki yaş civarında çocuk eline aldığı kalem, pastel boya, tebeşir ya da benzeri araçlarla yüzeye darbeler uygulayarak iz bırakmaya başlar. Bu süreçte araçların yüzey üzerinde kayması sonucu, çocuk ilk defa çizgi kavramıyla tanışır ve bu da karalama döneminin başlangıcını oluşturur. İlk başlarda motor becerisi temelli olan bu dönem, giderek bilişsel faaliyeti de temsil eder hale gelir ve çocuğun ilk resimleri ortaya çıkar. Bu süreçte karalama veya karmaşık uzunlamasına gibi karalama tipleri olabilir (Yavuzer, 2012).

(Haluk Yavuzer/Resimleriyle Çocuk)

2. *Şema öncesi dönem*: En basit çizgilerle özellikle insanların çizildiği dönemdir. İlk temsili semboller bu evrede gelişir. Figürler genelde çöp adam şeklindedir. Figürlerde görülen özellikler daha çok iribaş figürlerin gelişmemiş bir baş (daire) ve çoğunlukla iki bacak (daireden çıkan iki çizgi) olduğu düşünülür. Başta bazen gözler burun ağız bulunur (Malchiodi, 2013).

(Haluk Yavuzer/Resimleriyle Çocuk)

3. *Şematik dönem:* Temsili sembollerle belirli objelerin çizildiği ve yer çizgilerinin belirlendiği dönemdir. Ayrıca resimlerde varlıkların sınıflandırılmasına, karşılaştırılmasına ve sıralanmasına yönelik şemaların geliştiği bir evredir. Bu evrede nesnelere biçim boyut ve renk açısından gruplandırabilme becerileri görülür. (Artut, 2004).

(Haluk Yavuzer/Resimleriyle Çocuk)

4. *Gerçekçilik dönemi:* Çocukların doğada gözlemediklerini uzamsal biçimde, gerçeğe yakın, renkleri doğru kullanarak çizdikleri dönemdir. Bu dönemde anlatımlarında katılaşma görülmektedir. Çocukların çizimlerinde insan figürleri, giderek gerçeğe daha yakın biçimlerde tasvir edilmekte; figürler, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal birer varlık olarak resimlerde yer almaktadır.

117

(Haluk Yavuzer/Resimleriyle Çocuk)

5. *Görünürde doğalcılık dönemi*: Çocukların çevreye ve insan figürlerine daha eleştirel bakarak farkındalık kazandıkları ve çizdikleri resimlerde ayrıntıları arttırdıkları dönemdir (Yavuzer, 2012).

(Haluk Yavuzer/Resimleriyle Çocuk)

Bu gelişim evrelerinde çocuklar, çizimlerine basit ve ilkel hatlarla başlarlar. Zamanla çizimlerdeki zayıf fakat özgür yapıdan sıyrılarak, içinde buldukları kültürün ve toplumun estetik anlayışına daha fazla uyum gösterme eğilimi sergilemektedirler. Bu uyum sürecinde özellikle yetişkin yönlendirmeleri ve okul ortamı belirleyici bir rol oynamaktadır. Pek çok birey için resim, keyifli bir etkinlik olarak benimsenmiş olsa da, bazı çocukların erken yaşlarda bu becerilerini kaybetmesinin temelinde, okul sisteminin onları belirli tekniklere zorlaması yatmaktadır. Bu durum, resmin doğal ifadesinden uzaklaşıp karmaşık ve beceri odaklı bir uğraşa dönüşmesine neden olabilir. Ancak zamanla bu ifade biçimi, bireysel özelliklerin öne çıktığı ve kültürel etkileşimi besleyen sanatsal bir karakter kazanabilir (Sabancılar, 2007).

118

Okul öncesi çocukların analitik çizimlerini anlamak için eser sahipleriyle diyalog kurmak da önemlidir. Podobnik, Jerman & Selan (2024) tarafından yapılan çalışmada, pedagoji öğrencilerinin bir okul öncesi çocuğunun çizim örneğini yorumlama becerileri incelenmiştir. Altı yaşındaki bir kız çocuğunun analitik çizimi örneğinden yola çıkarak katılımcılara (n = 226) uygulanmak üzere bir anket tasarlanmıştır. Anket aracılığıyla, öğrencilerin çizimin içeriğini ve çocuğun analitik çizimde ifade ettiği niyetleri yorumlama becerilerini, ayrıca çocuğun çizimini yorumlamalarına en çok neyin yardımcı olacağına dair görüşlerini değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çocukla diyalog kurmadan bu tür analitik çizimleri anlamamanın, yorumlamamanın ve değerlendirmenin son derece zor olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, çocukların yaptıkları resimlerin incelenmesi adına kalifiye pedagogların yetiştirilmesi de önemlidir.

Erken çocukluk dönemine ait çocuk resimleri, gelişim ve öğrenme süreçlerine ilişkin önemli ipuçları sunar. Özellikle şema öncesi dönemdeki çocukların resimlerinde görülen gelişimsel özelliklerin belirlenmesi ve bu özellikler doğrultusunda yapılacak pedagojik yönlendirmeler, çocukların yaratıcı ve sanatsal gelişimini desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır (Metin & Aral, 2012).

Bu düşünceden hareketle araştırmada çocuklara hiçbir konu kısıtlaması yapılmaksızın istedikleri resimleri çizebilecekleri belirtilmiş ve özel ve devlet okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş çocuklarının serbest resim çalışmalarının gelişimsel çizim becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların çizdikleri serbest resimlerde gelişimsel çizim becerileri açısından fark var mıdır?
2. Devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların çizdikleri serbest resimlerde ortaya çıkan kategoriler açısından fark var mıdır?

1. YÖNTEM

1.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, mevcut durumu betimlemek ve belirli değişkenler arasındaki olası ilişkileri analiz edebilmek amacıyla betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Betimsel tarama modeli, mevcut durumun sistematik biçimde tanımlanmasını, bu durumun belirli ölçütlerle karşılaştırılmasını ya da olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesini mümkün kılan bir yöntemdir (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Araştırma kapsamında, devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş grubundaki çocukların serbest resim etkinlikleri yoluyla gelişimsel çizim becerileri değerlendirilmiştir.

1.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın evrenini, Konya il sınırları içerisinde bulunan özel ve devlet okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş grubu çocukların gerçekleştirdiği serbest resim çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı eğitim yılında, Türkiye’de özel okulda eğitim gören öğrencilerin oranı %8’di (Milli Eğitim Bakanlığı 2018). Bu oran, 2023-2024

eğitim yılında %8,7'ye yükselmiştir ve yükselişini korumaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2024). Dolayısıyla, özel ve devlet eğitim kurumlarındaki akademik farkların araştırılarak ortaya konması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi, araştırma problemini etkileyebilecek farklı durumların ve özelliklerin örnekleme içinde mümkün olduğunca geniş yelpazede temsil edilmesini amaçlamaktadır (Büyüköztürk, 2014). Bu doğrultuda, örnekleme grubunu özel ve devlet okul öncesi kurumlarında eğitim görmekte olan, 5 yaşındaki toplam 60 çocuk oluşturmaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Cinsiyet ve Kurum Dağılımları

Okul Türü	Kız	Erkek	Toplam
Devlet	17	13	30
Özel	17	13	30
Toplam	34	26	60

Tablo 1'e göre çalışma grubundaki çocukların 34 (%56,6)'ü kız, 26 (%43,4)'sı erkektir. Yine aynı gruptaki çocukların 30'u (%50) özel okulda, 30'u (%50) ise devlet okulunda okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmektedir.

120

1.3. Verilerin Toplanması

Uygulama öncesinde ilgili okul müdürleri ile görüşülmüş çalışmanın gönüllülük esasına göre yapılacağı hakkında bilgi verilmiştir. İlgili kurum müdürlerinden alınan gönüllü katılım beyanlarına istinaden çalışma grubunu oluşturan çocukların öğretmenleri ile görüşülüp, uygulamanın yapılacağı gün ve saat kararlaştırılmıştır.

Uygulamada her çocuğa birer adet resim kâğıdı ve istedikleri gibi kullanabilecekleri çeşitli niteliklerdeki boyalar verilmiştir. Uygulama süresince her çocuktan istedikleri resmi yapmaları istenmiş olup; boyaları ve resim kâğıdını istedikleri gibi kullanabilecekleri belirtilmiştir. Zaman kısıtlaması yapılmamakla birlikte, konu ve teknik seçimleri çocukların kendisine bırakılmıştır. Uygulama 2017-2018 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilmiştir. Çocukların çizdikleri resimleri değerlendirmek amacıyla Yavuzer (2012) tarafından oluşturulmuş çocuk resimlerinin gelişimsel evreleri (*Karalama dönemi, şema dönem, şematik dönem, gerçekçilik dönemi ve görünürde*

doğalcılık dönemi) değerlendirme kapsamına alınmış olup, çocukların resimlerinde görülen her bir evre için resimlerine 1 puan verilmiştir.

Bir resim; dairesel karalama veya karmaşık uzunlamasına gibi karalama özellikleri gösteriyorsa 1 puan; insanların çizilmeye başlanması, temsili sembollerin çizilmesi gibi özellikleri gösteriyorsa 1 puan; temsili sembollerle belirli objelerin çizilmesi ve yer çizgileri gibi sınırların belirlenmesi özellikleri gösteriyorsa 1 puan olmak üzere toplam 3 puan üzerinden değerlendirilmiştir.

1.4. Verilerin Analizi

Çalışmaya katılan her çocuğun çizdiği resimler toplam puanları üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Okul türüne göre resim kategorileri için frekans analizi, aralarındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığını anlamak için Korelasyon analizi ve verilerin normal dağılımı sağlamadığında iki değişken arasındaki ortalamaların farklı olup olmadığını gösteren Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır (Mann ve Whitney, 1947). Değişkenler arasındaki farklılıkların test edilmesinde anlamlılık düzeyi $P < 0,05$ olarak alınmıştır.

121

2. BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmada, 5 yaş çocuklarının serbest resim çalışmalarının gelişimsel çizim becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde örnekleme alınan çocukların gelişimsel açıdan çizim becerilerinin düzeylerine göre analiz sonuçları verilmiştir.

Aşağıda yapılan resimlerin okul türüne göre aldığı puanların ve resim kategorilerinin frekans tabloları verilmiştir.

Tablo 2. Okul Türüne Göre Resimlerin Aldığı Puanlar

Okul Türü	Frekans	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif %
Devlet	1	10	33,3	33,3
	2	17	56,7	90,0
	3	3	10,0	100,0
	Toplam	30	100,0	100,0
Okul	1	6	20,0	20,0
	2	12	40,0	60,0
	3	12	40,0	100,0

Toplam	30	100,0	100,0
--------	----	-------	-------

Tablo 2'nin sonucuna göre devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin çoğunlukla 1-2 puan, özel okulda öğrenim gören öğrencilerin çoğunlukla 2-3 puan aldıkları görülmektedir. Yavuzer'in (2016) çizim becerileri sınıflamasına göre devlet okuluna giden 5 yaş çocuklarının %33,3'ü çizim becerileri açısından karalama evresinde, %56,7'si şema evresinde, %3'ü ise şematik dönemde yer almaktadır. Bu sonuca karşılık özel okula giden 5 yaş çocuklarının %6'sı çizim becerileri açısından karalama evresinde, %12'si şema evresinde ve %12'si de şematik dönemde yer almaktadır. Özel okullarda yürütülen görsel-sanatsal faaliyetlere ayrılan süre ve faaliyetlerin çeşitliliği çocukların gelişimsel çizim becerilerini etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Okul öncesi eğitimcilerin görsel sanatlar öz-yeterlik inançları ve alan bilgisi, pedagojik tercihlerini etkilemektedir. Erken çocukluk eğitimcileri, çocukların görsel sanatları öğrenmesini ve katılımını etkili bir şekilde desteklemek için gereken özgüven, beceri ve bilgiden yoksun olduklarında, çocukların görsel sanatlar alanındaki öğrenimi kısıtlanabilir. Bu durum, sonraki nesillerin görsel dillere erişim hakkının engellendiği olumsuz bir etki döngüsüne yol açabilir (Lindsay, 2021)

122

Tablo 3. Okul Türüne Göre Resimlerin Kategorileri

Okul Türü	Frekans	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif %	
Devlet	Aile	9	30,0	30,0	30,0
	Arkadaş	5	16,7	16,7	46,7
	Canavar/Uzaylı	2	6,7	6,7	53,3
	Doğa	3	10,0	10,0	63,3
	Ev	3	10,0	10,0	73,3
	İnsan	3	10,0	10,0	83,3
	Kahramanlar	2	6,7	6,7	90,0
	Okul-Sınıf	2	6,7	6,7	96,7
	Park	1	3,3	3,3	100,0
	Toplam	30	100,0	100,0	
Özel	Aile	4	13,3	13,3	13,3
	Aktivite	4	13,3	13,3	26,7
	Arkadaş	5	16,7	16,7	43,3

Canavar/Uzaylı	1	3,3	3,3	46,7
Doğa	1	3,3	3,3	50,0
Ev	1	3,3	3,3	53,3
Hayvan	1	3,3	3,3	56,7
İnsan	4	13,3	13,3	70,0
Kahramanlar	5	16,7	16,7	86,7
Okul-Sınıf	1	3,3	3,3	90,0
Park	1	3,3	3,3	93,3
Trafik-Araba	2	6,7	6,7	100,0
Toplam	30	100,0	100,0	

Tablo 3'ün sonucuna kategori bazında bakıldığında devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin 9 farklı kategoride, özel okulda öğrenim gören öğrencilerin 12 farklı kategoride resim yaptıkları gözlemlenmiştir. Devlet okuluna giden çocuklar “*aile, arkadaş, canavar/uzaylı, doğa, ev, insan, kahramanlar, okul-sınıf ve park*” kategorisinde resimler çizerken; özel okula giden çocuklar bu 9 kategoriye ek olarak “*aktivite, hayvan ve trafik-araba*” kategorilerinde de resimler çizmişlerdir. Kategori bazında devlet okulunda en çok “*aile*” teması çizilirken özel okulda “*arkadaş ve kahramanlar*” kategorileri en çok çizilen resimler arasında yer almaktadır.

123

Paktuna'ya göre kuş figürleri çoğunlukla mutlu temalarda, kelebek de hayali sevgi ve güzellik aramayı çağrıştırmaktadır (2003). Bu ifadelerden yola çıkarak hayvan çizimlerinin genellikle olumlu duyguları çağrıştırdığı görülmektedir. Özel okula giden çocukların hayvan kategorisinde de çizimler yapması genel duygu-durumlarının olumlu olabileceğini göstermektedir.

Tablo 4. Okul Türüne Göre Resimlerin Kategorileri

		Puan	Okul Türü	Kategori	Cinsiyet
Puan	Pearson Korelasyonu	1	,302*	,552**	,067
	Önemli (2 kuyruklu)		,019	,000	,611
	N	60	60	60	60
Okul Türü	Pearson Korelasyonu	,302*	1	,159	,000
	Önemli (2 kuyruklu)	,019		,224	1,000
	N	60	60	60	60

Kategori	Pearson Korelasyonu	,552**	,159	1	,245
	Önemli (2 kuyruklu)	,000	,224		,059
	N	60	60	60	60
Cinsiyet	Pearson Korelasyonu	,067	,000	,245	1
	Önemli (2 kuyruklu)	,611	1,000	,059	
	N	60	60	60	60

*. Korelasyon 0,05 düzeyinde (2 kuyruklu) anlamlıdır.

**. Korelasyon 0,01 düzeyinde (2 kuyruklu) anlamlıdır.

Tablo 4'te çıkan korelasyon analizi sonucuna göre okul türü ile puan arasında 0,302 düzeyinde pozitif bir ilişki ve %95 düzeyinde anlamlılık olduğu görülmektedir. Puan ile kategori arasında 0,552 düzeyinde pozitif bir ilişki ve %99 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre özel okula giden çocukların gelişimsel çizim becerileri açısından aldıkları toplam puanın devlet okula giden çocukların aldığı toplam puandan daha fazla olduğu görülmektedir.

2.1. Normallik Testi

Aşağıdaki tabloda yapılan resimlerin okul türüne göre normallik dağılımları sonucu verilmiştir.

124

Tablo 5. Okul Türüne Göre Resimlerin Normallik Dağılımları

Okul Türü	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	df	Sig.	İstatistik	df	Sig.
Puan Devlet	,312	30	,000	,772	30	,000
Özel	,253	30	,000	,796	30	,000

a. Lilliefors Önem Düzeltmesi

Tablo 5'te çıkan sonuca göre anlamlılık değerleri $p=0.05 > 0$ olduğundan dolayı verilerin normal dağılmadığı gözlemlenmiştir.

2.2. Mann-Whitney U Testi

Mann-Whitney U Testi veriler normal dağılımı sağlamadığı durumlarda iki değişken arasındaki ortalamaların farklı olup olmadığını gösteren parametrik olmayan bir testtir. Aşağıda resimlerin aldığı puanların Mann-Whitney U Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 6. Okul Türüne Göre Resimlerin Normallik Dağılımları

	Okul Türü	N	Ortalama Sıralama	Sıralamaların Toplamı
Puan	Devlet	30	25,70	771,00
	Özel	30	35,30	1059,00
	Total	60		

İstatistikler^a	
	Puan
Mann-Whitney U	306,000
Wilcoxon W	771,000
Z	-2,305
Asymp. Sig. (2-tailed)	,021

a. Değişkeni Gruplandırma: Okul Türü

Tablo 6'nın sonuçlarına baktığımızda anlamlılık değeri 0,021 olarak gözlemlenmiştir. $p = 0,05 > 0,021$ olduğundan dolayı okul türüne göre alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

5 yaş çocuklarının serbest resim çalışmalarının gelişimsel çizim becerileri açısından incelendiği bu araştırma sonucunda, özel okula devam eden çocukların gelişimsel çizim becerilerinden daha yüksek puan aldıkları ve daha çeşitli kategorilerde resim çizdikleri görülmüştür. Bu bulgu, özel okul ortamlarının çocuklara daha çeşitli görsel ve sanatsal uyarıcılar sunduğu, bu sayede çocukların farklı temalarda çizim yapma becerilerinin desteklendiği şeklinde yorumlanabilir. Araştırma bulguları, çocukların çevrelerinde gözlemledikleri nesne, olay ve olguları resimlerine aktardıklarını ve çevresel deneyimlerin çizim becerileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir. Cox (2005), çocukların çizimlerinin bilişsel gelişim süreçleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ve çevresel etkileşimlerin bu süreci önemli ölçüde etkilediğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Matthews (1999) çocukların çizim gelişiminin sadece yaşla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sosyal çevreyle etkileşimlerinin de belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla çocukların ne kadar çeşitli deneyimlerle karşılaştıkları sanatsal üretimlerinin zenginliğini ve gelişimsel düzeyini doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda, görsel sanat eğitiminin, çocukların akranlarıyla sosyal iletişim

geliştirmelerinde, potansiyellerine veya bilişsel becerilerine yönelik öz-yeterlik kazanmalarında ve okul çalışmalarına motivasyonlarında önemli avantajlar sağladığı araştırmalarda ortaya konmuştur (Conway, 2019; Lee ve Lee, 2021; Feraco, Resnati & Fregonese, 2023).

Araştırma sonuçları, özel okul ortamlarının sunduğu imkanların gelişimsel çizim becerileri üzerindeki olumlu etkisini gösterse de bu durum, devlet okullarında öğrenim gören çocukların potansiyelinin göz ardı edilmesine neden olmamalıdır. Bu bağlamda, devlet ve özel okullarda uygulanan görsel ve sanatsal faaliyetlerin içeriği, bu faaliyetlere ayrılan süre, kullanılan materyallerin çeşitliliği ve çocukların sanatla etkileşim kurma sıklığı gibi unsurların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, ileri araştırmalar için önemli alanlar sunmaktadır. Ayrıca, ailelerin çocuklara sağlayabildikleri çevresel koşullar, ailenin kültürel sermaye düzeyleri ve ebeveynlerin sanatla kurdukları ilişki düzeyleri de çocukların sanatsal gelişimlerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Eisner, 2002; Golomb, 2004). Dikkat çekici bir şekilde, akademik zorluklar yaşayan, dezavantajlı ve düşük gelirli çocukların, görsel sanat aktivitelerinden olumlu biçimde etkilenme olasılıkları, sosyo-ekonomik seviyesi daha yüksek olan çocuklara kıyasla olağanüstü derecede yüksektir (Flores, 2020). Sonuç olarak, görsel sanatların, çocukların okul dışı faktörlerinden kaynaklanan akademik başarı farkını kapatmada umut vaat eden bir geleceği bulunmaktadır (Deer vd., 2024)

Bütün çocukların gelişimsel çizim becerilerini eşit düzeyde geliştirebilmeleri için uygun ortam, malzeme ve yeterli zaman sağlanmalıdır. Bu noktada özellikle devlet okullarında, sanatsal faaliyetlere daha fazla yer verilmesi ve bu faaliyetlerin nitelik açısından da zenginleştirilmesi gerekmektedir. Çocuk resimleri yalnızca çocukların iç dünyalarını anlamaya yarayan bir araç olarak değil, aynı zamanda onların bilişsel, duygusal ve sanatsal gelişimlerinin bir dışavurumu olarak da değerlendirilmelidir. Sanatsal gelişim, çocukların ifade becerilerini, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini doğrudan destekleyen çok yönlü bir gelişim alanıdır. Bu bağlamda, çizim gelişimi üzerine yapılan bu çalışma, daha geniş kapsamlı araştırmalara zemin hazırlamakta ve eğitim politikaları açısından dikkate alınması gereken bulgular sunmaktadır.

5. ÖRNEK RESİMLER

Devlet Okulu:

Özel Okul:

KAYNAKÇA

- Artut, K. (2004). *Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Artut, K. (2007). *Okul öncesinde resim eğitimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Avcı, S. (2000). *3-12 yaş arası çocukların sanat eğitimi üzerine görüş ve öneriler*. Ankara.
- Batı, D. (2012). 4-12 yaş çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansımaları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
- Bonilla-Sánchez, M. D. R., García-Flores, M. A., Méndez-Balbuena, I., Silva-González, J. G., & Ramírez-Arroyo, E. V. (2022). The benefits of role play in the development of drawing in preschool children. *Frontiers in psychology*, 13, 1010512.
- Büyüköztürk, Ş. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi. 18. Basım. Ankara.
- Cannoni, E., Pinto, G., & Bombi, A. S. (2023). Typical emotional expression in children's drawings of the human face. *Current Psychology*, 42 (4), 2762-2768.
- Capurso, M., Buratta, L., & Mazzeschi, C. (2022). Primary and middle-school children's drawings of the lockdown in Italy. *Frontiers in Psychology*, 13, 982654.
- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). *Research methods in education*. Sixth Edition. New York: Routledge.
- Conway D. (2019). Benefits of implementing visual arts for elementary school students.
- Cox, M. V. (2005). *The pictorial world of the child*. Cambridge University Press.
- Deer, G., Wu, H., Zhang, L., Tadesse, E., Khalid, S., Duan, C., & Gao, C. (2024). Effect of out-of-school visual art activities on academic performance. The mediating role of socioeconomic status. *Plos one*, 19 (5), e0298901.
- Edwards, B. (2016). *Analysis and interpretation of children's drawings*. Fourth Edition. California: Penguin Putnam.
- Einarsdottir, J., Dockett, S. & Perry, B. (2009). Making meaning: children's perspectives expressed through drawings. *Early Child Development and Care*. 179 (2). 217-232.

- Eisner, E. W. (2002). *The arts and the creation of mind*. Yale University Press.
- Feraco T., Resnati D., Fregonese D. et al. An integrated model of school students' academic achievement and life satisfaction. Linking soft skills, extracurricular activities, self-regulated learning, motivation, and emotions. *Eur J Psychol Educ* 38, 109–130 (2023).
- Flavell, H. J. (2019). *El desarrollo Cognitivo*. Scarborough: Antonio Machado Libros.
- Flores R. L. (2020). Urban kindergarten parents' beliefs about exposure to music and art and early learning. *Creative Education*, 11(6), 885–897.
- Golomb, C. (2004). *The child's creation of a pictorial world*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Harris, P. L. (2021). Early constraints on the imagination: The realism of young children. *Child Development*, 92(2), 466-483.
- Hickey-Moody, A., Horn, C., Willcox, M., Florence, E. (2021). Seeing: visually analysing children's art. *arts-based methods for research with children*, 49-79.
- Kındap, S. (2005). Çocuk çizimlerinde temsil ve ifade. *Türk Psikoloji Dergisi*, 25-43. 129
- Lee H., & Lee M. J. (2021). Visual art education and social-emotional learning of students in rural Kenya. *International Journal of Educational Research*, 108, 101781.
- Lindsay, G. (2021). Visual arts pedagogy in early childhood contexts: The baggage of self-efficacy beliefs, pedagogical knowledge and limited pre-service training. *Australasian Journal of Early Childhood*, 46 (1), 80-92.
- MacDonald, A. (2009). Drawing stories: The power of children's drawings to communicate the lived experience of starting school. *Australasian Journal of Early Childhood*, 34(3), 40-49. <https://doi.org/10.1177/183693910903400306>
- Malchiodi. (2013). *Çocuk resimlerini anlamak*. İstanbul: Nobel Yayınları.
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The annals of mathematical statistics*, 50-60.
- Matthews, J. (1999). *The art of childhood and adolescence: The construction of meaning*. Routledge.

- Metin, Ş. Ve Aral, N. (2012). Dört-yedi yaş çocuklarının resim gelişim özelliklerinin incelenmesi. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*. 1(2).
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). ‘Millî Eğitim İstatistikleri 2017-2018’
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2024). ‘Millî Eğitim İstatistikleri 2023-2024’
- Paktuna, Keskin, S. (2003). *Çöp çocuk: çocuk resimlerindeki giz*. Ankara: Boyut Yayıncılık.
- Piaget, J. (1969). *Mental imagery in the child*. Newyork: Basic Book.
- Podobnik, U., Jerman, J., & Selan, J. (2024). Understanding analytical drawings of preschool children: the importance of a dialog with a child. *International Journal of Early Years Education*, 32(1), 189-203.
- Sabancılar, D. (2007). Türkiye’de sanat eğitimi algılamaları. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Saito, A., Hayashi, M., Takeshita, H., & Matsuzawa, T. (2014). The origin of representational drawing: A comparison of human children and chimpanzees. *Child Development*, 85(6), 2232–2246.
- Yavuzer, H. (2012). *Resimleriyle Çocuk*. 12. Basım. Ankara: Remzi Kitabevi.
- Yavuzer. (2016). *Resimleriyle Çocuk*. İstanbul: Remzi Kitabevi.